

REKLAMA ORQALI MILLIY G‘OYANI TARG‘IB QILISH USULLARI

Kabilov Fayzulla Alimovich

Kamolliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “Amaliy grafika va badiiy fotografiya” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417442>

Annotatsiya. Maqolada reklama orqali milliy g‘oyani targ‘ib qilishning samaradorligi mazmuniy, tashkiliy va texnologik muammolarni hal etishga bog‘liq fikrlar keltirilgan. Reklama sohasi mutaxassislarining milliy qadriyatlarini chuqur o‘rganishi, ijtimoiy reklama loyihalariga davlat va xususiy sektor tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining yaratilishi muhimligi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalangan holda yosh auditoriyaga yo‘naltirilgan reklama mahsulotlarini ishlab chiqish milliy g‘oyaning samarali targ‘ib etilishiga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: milliy g‘oya, milliy qadriyatlar, reklama, ijtimoiy reklama, milliy brend, madaniy obrazlar, tarixiy meros, raqamli platformalar, yoshlar auditoriyasi, milliy ruh, targ‘ibot usullari, kreativ reklama, vatanparvarlik, ona tili, jamiyat birligi.

Аннотация. В статье представлены идеи об эффективности продвижения национальной идеи посредством рекламы, зависящие от решения содержательных, организационных и технологических задач. Отмечена важность глубокого изучения национальных ценностей специалистами по рекламе, создания механизмов поддержки проектов социальной рекламы со стороны государства и частного сектора. Также предполагается, что разработка рекламной продукции, ориентированной на молодую аудиторию, с использованием современных технологий и инновационных подходов будет способствовать эффективному продвижению национальной идеи.

Ключевые слова: национальная идея, национальные ценности, реклама, социальная реклама, национальный бренд, культурные образы, историческое наследие, цифровые платформы, молодежная аудитория, национальный дух, методы продвижения, креативная реклама, патриотизм, родной язык, социальное единство.

Annotatsion The article presents ideas on the effectiveness of promoting the national idea through advertising, which depend on solving substantive, organizational and technological problems. The importance of in-depth study of national values by advertising specialists, the creation of mechanisms for supporting social advertising projects by the state and private sectors. It is also assumed that the development of advertising products aimed at a young audience using modern technologies and innovative approaches will serve the effective promotion of the national idea.

Keywords: national idea, national values, advertising, social advertising, national brand, cultural images, historical heritage, digital platforms, youth audience, national spirit, methods of promotion, creative advertising, patriotism, native language, social unity.

Milliy g‘oya har qanday xalqning o‘zligini anglashida, kelajakka bo‘lgan ishonchini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. “Zamonaviy falsafiy lug‘at”da qayd etilishicha, milliy g‘oya – bu xalqning o‘tmish tajribasi va boshqa millatlarning tajribasini inobatga olgan holda,

uning hozirgi va kelajakdagi yashash maqsadi hamda mazmunini ifodalovchi tushuncha hisoblanadi. Demak, milliy g‘oyasiz jamiyat uzoq muddatli taraqqiyotni tasavvur eta olmaydi.

Bugungi kunda odamlarning milliy g‘oya haqidagi tasavvurlari susayib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa jamiyatning o‘zligini anglash jarayoniga ta’sir etmoqda. Aslida milliy g‘oya jamiyatni birlashtiruvchi, fuqarolarda yurt taqdiri uchun mas’uliyat hissini kuchaytiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Uni keng targ‘ib qilishda esa reklama vositalarining o‘rni beqiyosdir.

Reklama nafaqat mahsulot yoki xizmatni targ‘ib qiladi, balki u ijtimoiy ongni shakllantirish, qadriyatlarni mustahkamlash va milliy mafkuraning asosiy tushunchalarini keng ommaga yetkazishda ham xizmat qiladi. Dunyo tajribasida buni yaqqol ko‘rish mumkin. Masalan, “Amerika orzusi” g‘oyasi ko‘plab reklama mahsulotlari orqali odamlarning ongiga singdirilgan. Har qanday inson mehnat va sa’y-harakat orqali yuksak marralarga erisha olishi mumkinligi targ‘ib qilingan. Natijada, bu tushuncha nafaqat AQSH, balki boshqa mamlakatlarda ham ijobiy assotsiatsiyalar uyg‘otadi. Xuddi shunday, milliy g‘oyani reklama orqali targ‘ib qilish O‘zbekistonda ham samarali vosita bo‘la oladi. Chunki reklama – zamonaviy kommunikatsiyaning eng kuchli kanallaridan biri.

Milliy g‘oya xalqni birlashtiruvchi, milliy qadriyatlarni mustahkamlovchi va jamiyat taraqqiyotini belgilovchi mafkuraviy asos sifatida katta ahamiyatga ega. Uni keng ommaga yetkazishda reklama eng samarali kommunikatsion vositalardan biri bo‘lsa-da, amaliyotda qator muammolar mavjud. Ushbu muammolarni tahlil qilish milliy g‘oyani targ‘ib etish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Asosiy muammolar:

a) Reklama mazmunida milliylilikning sust ifodalanishi.
– Ko‘plab reklama mahsulotlarida milliy qadriyatlar, ramzlar va obrazlar yetarlicha aks etmaydi. Natijada, reklama umumiy va sun‘iy ko‘rinishda bo‘lib, milliy ruhni ifoda eta olmaydi.

b) G‘arbiy reklama uslublarining ustuvorligi.
– Reklama sohasi ko‘proq xorijiy andozalarga tayangan holda faoliyat yuritmoqda. Bu esa mahalliy madaniyat va milliy qadriyatlarning reklama mazmunida yetarlicha ifodalanmasligiga olib keladi.

c) Ijtimoiy reklamanning yetarli darajada rivojlanmaganligi.
– Tijorat reklamalari ko‘proq ustuvor bo‘lib, ijtimoiy mazmunli reklamalarga kam e’tibor qaratilmoqda. Natijada, milliy g‘oya targ‘iboti keng ko‘lamda yo‘lga qo‘yilmayapti.

d) Reklama sohasi mutaxassislarining yetarli tayyorlanmaganligi.
– Ba’zi hollarda reklama ijodkorlari milliy g‘oya, tarix va madaniyatga oid bilimlarga yetarli ega emasliklari sababli, reklama mazmunida milliy ruh yetarli aks etmaydi.

e) Moliyaviy va tashkiliy cheklovlar.
– Ijtimoiy reklama odatda tijorat reklamasiga qaraganda daromad keltirmaydi. Shu sababli unga yetarli mablag‘ ajratilmaydi. Bu esa milliy g‘oya targ‘ibotining keng ko‘lamda olib borilishiga to‘sqinlik qiladi.

f) Ommaviy axborot vositalarida milliy g‘oya targ‘ibotining uzviy emasligi.
– Reklama kampaniyalari ko‘pincha qisqa muddatli va tizimsiz amalga oshiriladi. Natijada, milliy g‘oya barqaror va izchil targ‘ib etilmaydi.

g) Yosh auditoriya uchun moslashtirilmagan kontent.
– Milliy g‘oyani targ‘ib qiluvchi reklamalarda zamonaviy dizayn, raqamli texnologiyalar va yoshlarning qiziqishlariga mos yondashuvlar yetarli emas. Bu esa ularning ta’sirchanligini pasaytiradi.

Endi milliy g‘oyani reklama orqali targ‘ib qilishning asosiy usullariga kelsak:

birinchidan, ijtimoiy reklama – milliy qadriyatlarni, tarixiy merosni, buyuk ajdodlarimiz faoliyatini targ‘ib etish orqali xalqni ma’naviy jihatdan yuksaltirish. Masalan, “Mehr-oqibat”, “Vatanparvarlik”, “Ona tiliga ehtirom” kabi mavzular doirasida yaratilgan reklama roliklari keng ommani o‘ziga jalb qiladi.

Ikkinchidan, brending va milliy ramzlardan foydalanish – davlat ramzlari, milliy naqshlar, folklor va urf-odatlardan foydalangan holda zamonaviy reklama yaratish milliy o‘zlikni targ‘ib etadi. Masalan, logotip, plakat yoki bannerlarda milliy ornamentlardan foydalanish orqali “O‘zbekiston brendi”ni shakllantirish mumkin.

Uchinchidan, Madaniy obrazlarni yaratish – reklamalarda milliy qahramonlar, tarixiy shaxslar yoki xalq dostonlari qahramonlarini zamonaviy talqinda aks ettirish. Bu usul yoshlar ongida milliy merosni qadrlashni mustahkamlaydi.

To‘rtinchidan, raqamli platformalar orqali targ‘ib – internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalarda milliy g‘oya mazmunini aks ettiruvchi reklama kampaniyalari tashkil etish. Bugungi yoshlar asosan onlayn makonda faol bo‘lgani uchun bu yo‘l eng samarali vositalardan biridir.

Beshinchidan, milliy qadriyatlarni zamonaviy uslubda ko‘rsatish – reklama mazmuni zamonga mos bo‘lishi, ammo unda xalqona ruh sezilib turishi lozim. Aks holda, reklama sun‘iylikdan nariga o‘tolmaydi.

Har bir xalqning o‘zligini anglashida, milliy qadriyatlarini asrab-avaylab kelajak avlodlarga yetkazishda **milliy g‘oya** alohida ahamiyat kasb etadi. Milliy g‘oya – bu nafaqat jamiyatning o‘tmish tajribasiga tayanadigan, balki uning kelajak taraqqiyotini belgilab beradigan konseptual tushunchadir. U xalqni birlashtiradi, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi va taraqqiyot sari yo‘naltiradi. Shu nuqtayi nazardan, milliy g‘oyani keng ommaga singdirishda va targ‘ib etishda reklama vositalarining o‘rni nihoyatda muhimdir.

Milliy g‘oya va reklama o‘zaro bog‘liqligi

Bugungi globallashuv davrida reklama inson ongiga tezkor va ta‘sirchan ta‘sir ko‘rsatadigan kommunikatsion vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Reklama mahsulot yoki xizmatni targ‘ib qilishdan tashqari, ijtimoiy ongni shakllantirish, milliy qadriyatlarni targ‘ib etish, yoshlar ongiga vatanparvarlik tuyg‘usini singdirishda ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda reklama orqali milliy g‘oyani targ‘ib qilish uchun zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi.

Qisqacha asosiy yo‘nalishlar:

- Ijtimoiy reklama kampaniyalari – vatanparvarlik, ona tilini e‘zozlash, milliy qadriyatlarni targ‘ib etuvchi qisqa va ta‘sirchan roliklar yaratish.

- Milliy ramz va obrazlardan foydalanish – reklamada milliy naqshlar, urf-odatlar, folklor unsurlari, tarixiy shaxslar obrazini aks ettirish.

- Raqamli platformalarda targ‘ib – ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va internet bannerlarida milliy g‘oyani yoshlar auditoriyasiga mos uslubda yetkazish.

- Zamonaviylik va milliylik uyg‘unligi – reklama mazmuni zamon talablariga javob berishi, ammo unda milliy ruh sezilib turishi lozim.

- Yoshlar auditoriyasiga moslashtirish – reklama shaklida kreativ dizayn, memlar, animatsiya va interaktiv formatlardan foydalanish orqali milliy g‘oyani qiziqarli tarzda yetkazish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi reklama milliy g‘oyani oddiy, qisqa, ta‘sirchan va yoshlar uchun qiziqarli shaklda targ‘ib qilishi zarur. Milliy g‘oya xalqni birlashtiruvchi, taraqqiyotga yo‘naltiruvchi, fuqarolarda vatanparvarlik tuyg‘usini kuchaytiruvchi qudratli mafkuraviy asosdir.

Uni keng targ‘ib qilishda reklama vositalari eng samarali kommunikatsion kanallardan biri sifatida xizmat qiladi. To‘g‘ri yo‘naltirilgan reklama kampaniyalari nafaqat mahsulot yoki xizmatni tanitadi, balki jamiyat ongida milliy qadriyatlarni mustahkamlaydi, yoshlar ongida vatanparvarlik va o‘zlikni anglash tuyg‘ularini shakllantiradi. Shu bois reklama sohasi mutaxassislari milliy g‘oyani targ‘ib qilishda nafaqat tijorat maqsadida, balki jamiyat manfaatlarini ko‘zlab faoliyat yuritishlari zarur.

Shunday ekan, reklama nafaqat tijorat maqsadida, balki milliy g‘oyani ommalashtirish, jamiyatni birlashtirish va milliy ruhni uyg‘otishda ham kuchli qurol bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zamonaviy falsafiy lug‘at. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.
2. Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. – London: Verso, 2006.
3. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. – Cambridge: Polity Press, 1991.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
6. B.T. To‘ychiyev, I. Ergashev, O.M. Muxammadiyeva, M.I. Xo‘jayev “Milliy g‘oya – O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi” (to‘plam). 2020y. Nashriyot: Innovatsiya-Ziyo.
7. I.U. Nematov, “Reklama faoliyatini tashkil etish”, 2014 yil, 192 bet, Voris-nashriyoti, ISBN: 978-9943-4214-4-8